

ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CUSTOS E SUA INFLUÊNCIA NACIONAL: ESTUDO DE CASO DA EMPRESA MAGAZINE LUIZA

DOI: 10.5281/zenodo.15926177

Maria Clara Bezerra Nogueira¹

¹Engenharia de produção - Universidade do estado do Pará
mariaclara01812@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0059257401119282>

Glória Maria Bezerra Nogueira²

²Engenharia de Produção - Universidade do Estado do Pará
gloria.nogueira1803@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5217281485471452>

Igor Santos Barros³

³Engenharia de produção - Universidade do estado do Pará
igor.sbarros@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1793800637635268>

David Nogueira Silva Marzzoni⁴

⁴Engenharia de produção - Universidade do estado do Pará
davidmarzzoni@usp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9114643539866010>

AT18: Ciência e Sociedade: Desafios Contemporâneos

RESUMO: Este artigo investiga a estrutura de custos logísticos e operacionais da Magazine Luiza, uma das maiores varejistas do Brasil, com o objetivo de identificar oportunidades de otimização e melhoria de eficiência por meio da aplicação de ferramentas da Engenharia de Produção. A metodologia adotada é de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando dados extraídos de documentos oficiais da Magazine Luiza e artigos acadêmicos. A análise dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 revela avanços significativos em margem bruta e EBITDA, mas também aponta a necessidade de um controle de custos mais rigoroso para sustentar lucros líquidos robustos. Propõe-se a adoção de custeio baseado em atividades (ABC), a integração de indicadores de performance ao custo por canal, a expansão seletiva do fulfillment e logística própria, a redução de custos financeiros por gestão ativa da dívida e a maximização das receitas de serviços com custos marginais baixos. Essas estratégias visam fortalecer a posição competitiva da empresa em um cenário de alta volatilidade e pressão por margens.

Palavras-chave: Distribuição; Engenharia de Produção; Gestão de Custos; Logística; Magazine Luiza; Varejo.

1. INTRODUÇÃO

O setor varejista brasileiro tem passado por transformações significativas nas últimas

décadas, impulsionadas pela digitalização, pela crescente demanda por entregas rápidas e eficientes, e pela acirrada concorrência. Nesse cenário, a gestão de custos logísticos e operacionais torna-se um fator crítico para a sustentabilidade e lucratividade das empresas. A Magazine Luiza, uma das maiores varejistas do Brasil, que destaca-se por sua estratégia de expansão e inovação, especialmente no que tange à sua malha logística e operacional. No entanto, a complexidade de suas operações e a vasta área geográfica de atuação no Brasil impõem desafios consideráveis na otimização de seus custos.

Segundo Martins e Alt (2009), a gestão de custos é essencial não apenas para mensurar os gastos, mas também para subsidiar a tomada de decisão, permitindo identificar gargalos, desperdícios e oportunidades de melhoria. No contexto logístico, Ballou (2006) destaca que a eficiência operacional depende da integração de processos, desde o suprimento até a entrega ao cliente, sendo fundamental adotar práticas gerenciais que alinhem custo e desempenho. O varejo moderno exige uma abordagem analítica e integrada, capaz de capturar o impacto dos custos diretos e indiretos sobre os resultados financeiros e sobre a experiência do consumidor.

A análise de empresas com operação multicanal, como o Magazine Luiza, permite compreender como os custos operacionais se distribuem entre canais físicos e digitais, e como a tecnologia pode atuar como fator de alavancagem operacional. Estudos recentes mostram que a adoção de métodos como Análise ABC, custeio baseado em atividades (ABC), Custeio por Absorção e gestão por indicadores de desempenho (KPIs) têm se mostrado eficazes na redução de custos e no aumento da produtividade (Slack et al., 2020).

Dessa forma, este trabalho tem como foco investigar a estrutura de custos do Magazine Luiza, com ênfase nas áreas logística e operacional, propondo estratégias de melhoria baseadas em princípios e ferramentas da Engenharia de Produção. O objetivo é evidenciar como uma gestão orientada por dados e técnicas industriais pode contribuir para o fortalecimento financeiro e competitivo da organização, especialmente em um cenário marcado por alta volatilidade, pressão por margens e mudanças nos hábitos de consumo.

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo Geral

Analisar os custos logísticos e operacionais da Magazine Luiza, identificando oportunidades de otimização e melhoria de eficiência por meio da aplicação de ferramentas da Engenharia de Produção.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar os principais destaques financeiros e custos logísticos e operacionais da Magazine Luiza, com base nos dados disponíveis.
- Avaliar a aplicabilidade e o potencial de contribuição de ferramentas da Engenharia de Produção na gestão de custos da Magazine Luiza.
- Elaborar diretrizes e recomendações para a otimização dos custos logísticos e operacionais da Magazine Luiza, com base nas análises realizadas e no referencial teórico.

3. METODOLOGIA

3.1. Tipo de pesquisa e fonte de dados utilizada

A metodologia empregada neste estudo caracteriza-se por ser de natureza exploratória e descritiva, com uma abordagem que integra aspectos qualitativos e quantitativos. Os dados primários para a análise serão cuidadosamente extraídos dos documentos oficiais da Magazine Luiza, disponíveis em seu site de Relações com Investidores. O foco recairá sobre informações financeiras pertinentes a custos operacionais, despesas com vendas, custos de mercadorias vendidas (CMV), investimentos em logística e distribuição, bem como dados detalhados sobre a estrutura da cadeia de suprimentos da empresa. Adicionalmente, para complementar e enriquecer a análise, serão consultados artigos e notícias relevantes sobre as práticas logísticas e operacionais da empresa.

4. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

4.1. Histórico da organização

A Magazine Luiza S.A., conhecida como “Magalu”, teve sua origem em 1957, quando Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato adquiriram uma pequena loja de presentes em Franca (SP). O nome “Magazine Luiza” foi escolhido por meio de concurso em rádio local, valorizando a figura popular de Luiza nas vendas.

Sob a liderança de sua sobrinha, Luiza Helena Trajano, a partir de 1991, iniciou-se uma série de ciclos de expansão: primeiro pelo interior paulista, depois em São Paulo capital, seguido de consolidação nacional via fusões e aquisições, e finalmente a transformação digital.

Em 1992, a empresa lançou suas “Lojas Virtuais”, terminais multimídia nas lojas físicas, e em 1999 lançou o e-commerce magazineluiza.com. Em 2003, foi apresentado o avatar “Lu” como assistente virtual. A partir de 2015, com a criação do LuizaLabs — laboratório de

tecnologia com cerca de 500 profissionais — e o lançamento de soluções mobile, o Magalu consolidou sua virada digital (MAGAZINE LUIZA S.A., 2025).

4.2. Setor de atuação e mercado em que está inserida

A Magazine Luiza atua no setor de varejo multicanal (físico e digital), oferecendo produtos de eletrodomésticos, móveis, informática, telefonia, entre outros, e serviços financeiros como Luizacred, Luizaseg e consórcios. Desde o lançamento do marketplace em 2016, tornou-se também plataforma de venda para terceiros. O setor de atuação abrange comércio eletrônico B2C, varejo físico e serviços financeiros, inserindo-se em um mercado altamente competitivo, com presença nacional significativa.

O modelo de atuação multicanal, que integra lojas físicas, e-commerce, marketplace e soluções logísticas como a Malha Luiza, é referência no Brasil. Adicionalmente, através de aquisições como Netshoes e KaBuM!, a empresa expande sua presença em nichos específicos, fortalecendo seu ecossistema digital (MAGAZINE LUIZA S.A., 2025).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Estrutura de custos da empresa

O Magazine Luiza, uma das maiores empresas de varejo e tecnologia do Brasil, apresenta uma estrutura de custos dinâmica e multifacetada, influenciada pela integração de canais físicos e digitais, investimentos em logística, tecnologia e serviços financeiros. Seus custos operacionais são impactados por variáveis como volume de vendas, estrutura logística, marketing, comissões de marketplace, entre outros. A estrutura de custos pode ser agrupada em quatro categorias: custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. Nesse contexto, a gestão estratégica de custos é essencial para manter a rentabilidade da operação multicanal e fortalecer a posição competitiva da empresa no mercado (MARTINS, 2003).

4.2. Custos fixos

Custos fixos são aqueles que permanecem constantes dentro de uma determinada capacidade instalada, independentemente do volume produzido, não sofrendo variação direta com a quantidade de bens ou serviços produzidos (SILVA; CARMOS; MACHADO, 2024), no contexto do Magalu, referem-se aos gastos com infraestrutura física e tecnológica, salários administrativos, contratos de aluguel, manutenção das lojas físicas (1.245 unidades), investimentos em TI e estrutura logística. Mesmo com a redução de 18 lojas em relação ao

1T24, o custo fixo continua elevado devido ao suporte necessário para a operação omnichannel e os projetos de transformação digital. A margem EBITDA ajustada, de 8,1%, reflete o esforço da empresa em controlar esses custos, mesmo diante de um cenário de juros elevados.

4.3. Custos variáveis

Custos variáveis mantêm relação direta com o volume de produção ou serviço e podem ser classificados em progressivos, quando sua variação é proporcionalmente maior que o volume produzido; constantes, quando variam na mesma proporção do volume; e regressivos, quando a variação é proporcionalmente menor que o volume produzido (SILVA; CARMOS; MACHADO, 2024), adicionalmente, eles incluem o custo de aquisição de mercadorias, fretes, comissões de vendas (particularmente no marketplace), custos de transação em meios de pagamento e marketing de performance. O custo das mercadorias vendidas está diretamente ligado ao lucro bruto de R\$2,88 bilhões, com uma margem bruta de 30,6% no 1T25, superior ao mesmo período do ano anterior. As vendas no e-commerce totalizaram R\$11,2 bilhões, e o crescimento da margem ocorreu mesmo com leve retração nas vendas, reflexo de um foco maior em rentabilidade e menor dependência de promoções agressivas

4.4. Custos diretos e indiretos

Segundo Paula, Corrêa e Silva (2019), os custos diretos são aqueles relacionados a elementos que podem ser identificados de forma específica, ou seja, são custos que podem ser atribuídos diretamente à produção, apresentando uma relação proporcional imediata com o volume produzido, com isso, os custos diretos no Magalu estão relacionados aos produtos comercializados em estoque próprio, incluindo aquisição, armazenagem, separação e expedição. No 1T25, essas vendas representaram R\$6,6 bilhões, sendo o principal gerador de custo direto.

Por outro lado, os custos indiretos, conforme o próprio nome indica, são atribuídos aos produtos de maneira indireta, utilizando estimativas, critérios de rateio e previsões sobre o comportamento dos custos (SANTOS, 2018). Assim, dentro do meio organizacional analisado, eles abrangem áreas de suporte como tecnologia, marketing institucional, desenvolvimento da plataforma MagaluAds, estrutura de serviços financeiros (Luizacred e MagaluPay), e despesas com inovação. O avanço do fulfillment — responsável por 24% dos pedidos 3P — reflete o investimento em eficiência logística, com impacto indireto positivo sobre o desempenho operacional e experiência do cliente.

Entre os principais custos indiretos, destacam-se:

- Investimentos em plataformas digitais e ads, com crescimento de 53% na receita do MagaluAds;
- Estrutura tecnológica e de dados para operação do marketplace;
- Custos com desenvolvimento e lançamento da MagaluPay, nova financeira aprovada pelo Banco Central;
- Manutenção de uma carteira de crédito de R\$20 bilhões com mais de 6 milhões de cartões ativos via Luizacred, com lucro líquido de R\$84 milhões.

4.5. Estratégias de redução e otimização de custos

Com o foco em rentabilidade sobre volume, teve-se uma leve queda nas vendas digitais (e-commerce total de R\$11,2 bi), assim, sendo compensada por margens mais altas, indicando que o Magalu prioriza margens mais robustas em vez de crescimento agressivo. Ademais, com o aumento de participação dos pedidos com fulfillment (24% vs. 16% no 1T24) reduz custos logísticos e eleva conversão, que dessa maneira, contribuem para diminuição do custo por pedido e melhora da margem operacional, assim como a emissão de R\$1 bilhão em debêntures e contrato de US\$130 milhões com IFC, que visam alongar prazos e reduzir custo de capital, melhorando a estrutura financeira.

4.6. Margens e indicadores operacionais

A empresa apresenta um elevado nível de liquidez, evidenciado por um montante de caixa de R\$ 6,7 bilhões, resultando em uma posição financeira líquida de R\$ 2,1 bilhões. Tal cenário demonstra a solidez da companhia e sua capacidade de realizar novos investimentos estratégicos ou de promover a amortização de dívidas existentes, sem comprometer sua saúde financeira.

Adicionalmente, observa-se uma estratégia de endividamento incremental pautada em critérios de oportunidade e controle de custos. A emissão de debêntures com vencimento em cinco anos, bem como a formalização de contrato com a International Finance Corporation (IFC), evidenciam a busca da empresa por fontes de financiamento com condições favoráveis. Essas ações refletem uma política financeira orientada ao crescimento sustentável, mantendo a liquidez em patamares seguros e aproveitando o ambiente macroeconômico para viabilizar projetos de longo prazo.

4.7. Riscos e desafios

O cenário macroeconômico atual, marcado por taxas de juros elevadas, continua a exercer pressão sobre as margens líquidas das empresas. Embora as margens operacionais tenham se mantido relativamente estáveis, o lucro líquido recorrente de R\$ 11 milhões registrado no trimestre ainda é considerado baixo, refletindo os desafios enfrentados no ambiente financeiro.

No âmbito do crédito, a gestão da inadimplência se mostra essencial. Apesar da redução nas taxas de inadimplência, o elevado volume de crédito concedido — que atinge R\$ 20 bilhões — requer vigilância contínua. A manutenção da qualidade da carteira de crédito é fator decisivo para preservar a saúde financeira da empresa e mitigar riscos associados ao não pagamento.

A integração operacional entre os diversos canais de venda também se configura como um ponto crítico para a sustentabilidade do modelo de negócios. A geração de sinergias operacionais depende diretamente da eficiência logística. Qualquer falha nesse processo pode resultar em aumento de custos operacionais, além de comprometer a experiência do cliente e a reputação da marca.

Por fim, a volatilidade observada no comércio eletrônico demanda uma gestão estratégica cuidadosa. A recente queda nas vendas digitais exige um equilíbrio entre o volume de transações e a manutenção de margens sustentáveis, sem que se perca a competitividade frente ao mercado. Dessa forma, torna-se imprescindível a adoção de ações que aliem eficiência comercial e controle de custos, a fim de assegurar a rentabilidade e o posicionamento da empresa no ambiente digital.

4.8. Propostas de Melhoria na Gestão de Custos

A análise dos resultados financeiros do Magazine Luiza no primeiro trimestre de 2025 evidencia avanços relevantes nas margens bruta e EBITDA. No entanto, os lucros líquidos ainda se mostram aquém do potencial da companhia, sinalizando a necessidade de aprimorar o controle de custos e a alocação de recursos. Diante dos dados disponíveis e considerando as tendências do varejo omnichannel, propõem-se as seguintes estratégias para promover a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira da empresa:

4.8.1. Adoção do custeio baseado em atividades (ABC)

A alocação indireta de custos continua sendo um desafio, especialmente nas áreas de tecnologia, marketing e logística integrada. A aplicação do método de custeio baseado em atividades (Activity-Based Costing – ABC) possibilita maior precisão na atribuição de custos

aos diversos canais de operação — como o modelo 1P (estoque próprio), o marketplace 3P, as lojas físicas e verticais como MagaluAds. Com isso, torna-se viável realocar recursos de forma mais eficiente, identificando os canais mais onerosos e os mais rentáveis.

4.8.2. Integração de indicadores de performance ao sistema de custeio por canal

Diante da heterogeneidade no desempenho dos canais, torna-se fundamental integrar métricas operacionais ao sistema de custos. Indicadores como custo por pedido, custo por conversão, custo por clique (CPC) e retorno sobre investimento em mídia (ROAS) devem ser incorporados à análise financeira, permitindo decisões mais assertivas quanto a cortes seletivos e à ampliação de frentes com maior retorno.

4.8.3. Expansão seletiva da operação de fulfillment e da logística própria

O crescimento de oito pontos percentuais na participação do fulfillment próprio (especialmente no modelo 3P) reflete ganhos de eficiência relevantes. Para manter essa trajetória, os investimentos logísticos devem ser direcionados a regiões com maior densidade de pedidos e menores prazos de entrega, otimizando o uso de ativos e reduzindo os custos variáveis por unidade movimentada.

4.8.4. Redução dos custos financeiros por meio da gestão ativa da dívida

Com uma posição de caixa sólida — R\$ 6,7 bilhões — e captações recentes com prazos alongados e carência, a empresa encontra-se em posição favorável para reduzir seu passivo financeiro. A priorização da quitação de dívidas de curto prazo, especialmente aquelas com encargos elevados, pode melhorar substancialmente o resultado financeiro e a margem líquida nos próximos trimestres.

4.8.5. Ampliação das receitas de serviços com custos marginais reduzidos

As unidades de negócio voltadas para serviços, como MagaluAds (publicidade digital), Luizacred e MagaluPay (serviços financeiros), bem como a vertical de seguros, apresentam alta escalabilidade e baixa correlação com os custos operacionais tradicionais. A expansão estratégica dessas frentes representa uma oportunidade relevante de geração de receitas incrementais com impacto positivo direto sobre o lucro líquido, contribuindo para a diversificação das fontes de receita e a sustentabilidade do modelo de negócio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada sobre a estrutura de custos logísticos e operacionais da Magazine Luiza evidencia o papel estratégico que a Engenharia de Produção pode desempenhar na sustentabilidade financeira de empresas do setor varejista. Em um cenário caracterizado por volatilidade econômica, concorrência acirrada e transformação digital acelerada, a gestão eficiente de custos torna-se um diferencial competitivo fundamental.

O estudo mostrou que, apesar dos avanços em indicadores como margem bruta e EBITDA no primeiro trimestre de 2025, ainda persistem desafios relacionados ao controle de custos indiretos, à alocação eficiente de recursos e à manutenção de margens líquidas consistentes. A adoção de métodos como o custeio baseado em atividades (ABC), a integração de indicadores operacionais ao sistema de custeio e a expansão seletiva da logística própria representam caminhos promissores para elevar a eficiência da operação multicanal da companhia.

Ademais, a sólida posição de caixa e a política ativa de endividamento indicam que o Magazine Luiza possui margem de manobra para implementar melhorias estruturais em sua gestão financeira. A valorização de áreas com custos marginais reduzidos, como publicidade digital e serviços financeiros, também reforça a importância da diversificação de receitas com base na inteligência de dados.

Portanto, conclui-se que a aplicação das ferramentas da Engenharia de Produção, aliada a uma cultura organizacional voltada à inovação e eficiência, pode transformar desafios operacionais em oportunidades de crescimento sustentável. O presente estudo, portanto, contribui não apenas para o entendimento da realidade financeira de uma das maiores varejistas do Brasil, como também propõe caminhos estratégicos para a consolidação de uma gestão de custos mais robusta e alinhada às exigências do mercado contemporâneo.

6. REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. Disponível em: https://www.academia.edu/36531997/GERENCIAMENTO_DA_CADEIA_DE_SUPRIMENTOS_LOG%C3%8DSTICA_EMPRESARIAL. Acesso em: 11 jul. 2025.

CARARETO, Edson Soares et al. Gestão estratégica de custos: custos na tomada de decisão. **Revista de Economia da UEG**, v. 2, n. 2, p. 1-24, 2006. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/45319850/125-389-1-PB.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2025.

DE PAULA, Silvia Cristina do Nascimento; CORRÊA, Vitor Luiz Lima; DA SILVA, Ademir. A contabilidade de custos e seu destaque na gestão. **Rev. Eletrônica Organizações e Sociedade**, v. 8, n. 9, p. 125-139, 2019. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/hmsufkftozfjtara44gp5eziau/access/wayback/http://revista.facfama.edu.br/index.php/ROS/article/download/405/346>. Acesso em 14 jul. 2025.

MAGAZINE LUIZA S.A. **Apresentação de Resultados – 1T25**. São Paulo: RI Magazine Luiza, 2025. Disponível em: <https://ri.magazineluiza.com.br/Download/Apresentacao-de-Resultado-1T25?=-Nn9WiQZnkDgElskDd45rLw==&linguagem=pt>. Acesso em: 10 jul. 2025.

MAGAZINE LUIZA S.A. **Desempenho financeiro consolidado (1º trimestre de 2025)**. São Paulo: Valor Econômico, 2025. Disponível em: <https://vipfiles.valor.com.br/BDEmpresas/5066e4e1-b455-4fae-a4a3-ee8b71ccf663.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2025.

MAGAZINE LUIZA S.A. **Formulário de Informações Trimestrais (ITR)**. São Paulo: RI Magazine Luiza, 2025. Disponível em: <https://ri.magazineluiza.com.br/Download/ITR-DFP?=L8al8EqzWFlnTkN7PP54CQ==&linguagem=pt>. Acesso em: 10 jul. 2025.

MAGAZINE LUIZA S.A. **Nossa história. Canal de Relações com Investidores**. 2025. Disponível em: <https://ri.magazineluiza.com.br/ShowCanal/Nossa-Historia?=-maMhsoEQNCOOr/Wxrb98OXA==&linguagem=pt>. Acesso em: 13 jul. 2025.

MAGAZINE LUIZA S.A. **Quem somos. Canal de Relações com Investidores**. 2025. Disponível em: <https://ri.magazineluiza.com.br/ShowCanal/Quem-Somos?=urUqu4hANldyCLgMRgOsTw==&linguagem=pt>. Acesso em: 13 jul. 2025.

MARTINS, Eliseu; ALT, Paulo. **Contabilidade de custos**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B_t2GG1K83QAWVpDX3BHNXM5SFE/edit?resourcekey=0-RLY53XrbGQGY5gA0w6EKTW. Acesso em: 11 jul. 2025.

SANTOS, Marinéia Almeida dos. **Contabilidade de Custos**. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância, 2018. 103 p. ISBN 978-85-8292-163-0. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/30859/1/eBook%20Contabilidade%20de%20Custos%20UFBA.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2025.

SLACK, Nigel et al. **Administração da produção**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/diegofettermann/administracao-da-producao-slackpdf>. Acesso em: 11 jul. 2025.